

Adriana
ISTRATE-ȘTEFĂNESCU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Relația dintre funcția managerială și sfera metodică a activității

CZU 37.091 |

Rezumat: *Articolul propune o viziune sintetică asupra relației ce se stabilește între anumite funcții manageriale și sfera metodică a activității, abordând, în acest context, un șir de dimensiuni pedagogice. Aici se înscriu: orientarea activității spre o educație puternică, rolul managementului educațional în realizarea acesteia, funcția managerială fundamentală și*

funcțiile specifice contextului metodic, calitatea de manager a cadrului didactic etc. Un loc aparte îl ocupă managementul metodic modern și exemplificarea unor asumții valorificate.

Cuvinte-cheie: *funcție managerială, metodică, management, reglare, management metodic modern.*

Abstract: *The article proposes a synthetic vision of the relationship between certain managerial functions and the methodological sphere of activity, addressing, in this context, a series of pedagogical dimensions. These include the orientation of activity towards a strong education, the role of educational management in its achievement, the fundamental managerial function and the functions that are specific to the methodological context, the role of teaching staff manager etc. A special place is occupied by modern methodological management and the exemplification of capitalized assumptions.*

Keywords: *managerial function, methodology, management, regulation, modern methodological management.*

Noțiunea de *relație*, prin definiție, presupune o legătură logică între două fenomene/elemente/fapte/obiecte, o formă de agregare între acestea, în care existența fenomenelor respective depinde de existența semnificației pe care o conțin. Legătura poate reprezenta conectări conceptuale, semantice sau fizice. Dependența dintre aceste două fenomene, „comunicarea” dintre ele reprezintă faptul că modificarea stării unui fenomen poate influența sau genera transformarea celuilalt. În contextul acestor delimitări, relația dintre unele funcții manageriale și activitatea metodică în școală dezvăluie influențele produse, considerate din perspectiva care reunește, la nivelul cadrului didactic, practica de specialitate cu cea metodică. Analiza relației ca atare poate da o idee despre una dintre căile ce ar putea fi urmate în vederea explicitării rolului funcțiilor manageriale, care să țină seama de legătura suplă între anumite ipostazieri educaționale. Deși se discută relația dintre funcția managerială și activitatea metodică, punctul de vedere pe care îl alegem pentru a examina fenomenul este unul dialectic și axat pe componentele respective nu ca niște entități distincte, completamente autonome.

Acceptând, astfel, relația, trebuie să pornim de la faptul că azi vorbim tot mai insistent despre o *educație puternică*, adică o educație plină de forță, rezistentă în timp, încărcată de energie intelectuală, cognitivă, spirituală. Finalitatea și scopurile educației, după cum afirmă L. Vlăsceanu, sunt realizabile prin transmiterea cunoașterii științifice (inclusiv cea culturală și tehnologică) și prin formarea și dezvoltarea abilităților personale, necesare pentru cunoașterea și înțelegerea sinelui și a lumii reale, gestionarea și dezvoltarea unei vieți personale autonome și împlinite și înțelegerea și dezvoltarea culturii intelectuale etc. [13, p. 20]. Or, anume un management educațional axat pe componenta metodică

poate oferi șansa unei astfel de educații. Prin urmare, managementul metodic este foarte important, necesar și, totodată, intrinsec, indiferent de pregătirea și vârsta cadrului didactic, studiile sale sau vechimea la catedră. Cadrul didactic, indiferent de nivelul la care predă, nu poate și nu trebuie să fie un simplu practician al meseriei, ci să aibă formate competențe manageriale de ordin diferit, ca să poată înlătura impedimentele în promovarea noului, pentru realizarea unui învățământ de calitate.

Așadar, tipul de activitate de conducere managerială poate fi definit, la nivel de concept pedagogic fundamental, prin evidențierea funcțiilor sale, care determină structurile de bază necesare pentru conducerea eficientă a sistemului și a procesului de învățământ, la toate nivelurile, a școlii ca instituție modernă, în toate sectoarele și departamentele acesteia. Aici trebuie să specificăm că funcția fundamentală, de maximă generalitate este implicată în definirea activității de conducere managerială a procesului de învățământ, în general, și a instituției școlare, în special. Ea are în vedere conducerea eficientă pe baza valorificării globale, optime, strategice, inovatoare a resurselor pedagogice de toate categoriile, disponibile la un moment dat, în timp rezonabil, în cadrul instituției școlare și în contextul deschis al sistemului și al procesului de învățământ.

Această *funcție fundamentală*, de maximă generalitate, implică *decizia* ca acțiune managerială cu valoare prognostică, proprie conducerii eficiente, care susține efectiv realizarea celorlalte funcții principale ale conducerii manageriale: funcția de organizare a resurselor pedagogice disponibile la moment; funcția de planificare a activităților pedagogice necesare; funcția de evaluare și coordonare calitativă (metodică) a activităților pedagogice planificate; funcția de reglare-autoreglare a activităților pedagogice, planificate și implementate la nivelul sistemului și al procesului de învățământ (realizată prin *activități metodice* de cercetare operațională și de perfecționare pedagogică).

La acest nivel de abordare a managementului educațional, ne concentrăm asupra celor mai importante funcții care au în vedere sfera metodică a activității. Modalitatea de conducere, în acest caz, este centrată asupra capacității de abordare *globală* (în ansamblul său), optimă (în raport de calitatea resurselor pedagogice și a condițiilor psihosociale și materiale), *strategică* (angajată pe un spațiu larg și pe un termen de timp mediu și lung) și *inovatoare* (care urmărește întotdeauna depășirea stării actuale și atingerea unui stadiu de evoluție nou, superior calitativ).

Problema relației dintre *funcțiile managementului educațional*, axate pe aspectele metodice, și activitatea ca atare poate fi rezolvată în zona orientărilor actuale din domeniul educației. Rezolvarea implică respectarea unui principiu general de conducere managerială a sistemelor moderne și postmoderne de învățământ, exprimat cu

claritate de sociologul educației Ph. H. Coombs, care afirmă că „structurile de conducere trebuie să corespundă întotdeauna funcțiilor conducerii”. De aceea, în orice context pedagogic, trebuie confirmată – la nivel normativ, juridic și politic – prioritatea *funcțiilor* în raport cu structurile de conducere [7, p. 259].

Pentru a ajunge la observarea relației dintre funcția managerială și sfera metodică a activității la nivelul cadrelor didactice, este necesară, în opinia noastră, „înlăturarea” *ab initio* a funcțiilor care nu cadrează cu orizontul tematic delimitat, această incompletitudine fiind asumată special, fără a tranșa însă brusc între funcția managerială și sfera metodică a activității. Iar pentru a menține totuși filiația, am adoptat o viziune analitică liniară.

După cum arătam mai sus, *funcția managerială de evaluare și coordonare a activităților* are ca obiect activitatea pedagogică (în cazul dat – metodică, de cercetare și de perfecționare) implementată în cadrul sistemului și al procesului de învățământ, în acord cu cerințele manageriale bazate pe *funcția de organizare* a resurselor pedagogice existente. Este implicată în mod special în măsurarea cantitativă și aprecierea calitativă a activităților pedagogice (metodice) organizate în cadrul procesului de formare continuă [7, pp. 523-526].

În aceeași ordine de idei, M. Bocoș și D. Juncan afirmă că evaluarea și coordonarea calitativă reprezintă, la nivelul instituției școlare abordate global, funcția de orientare metodologică a procesului de învățământ [3, pp. 34-40]. Cele două acțiuni manageriale relaționate în cadrul unei funcții manageriale generale susțin secvența managerială de bază la nivelul liniei de continuitate necesare între implementarea activității de instruire organizată-planificată în școală și funcția de control realizată în raport de următoarea întrebare operațională, preluată din zona performanței și adaptată specific: „Cum ne descurcăm cu resursele pedagogice pe care le avem?” [Apud 12, pp. 13-14].

Răspunsurile la întrebările de control, articulate între ele *metodic*, au un impact psihosocial și managerial special. În plan *psihologic* (psihosocial), ele determină *motivarea optimă* a „obiectului evaluat”, individual (un profesor la lecție etc.) și colectiv (o catedră sau o comisie metodică etc.) ori instituțional (școala ca organizație etc.), pentru depășirea situației existente, pentru obținerea unor noi performanțe, superioare față de cele atinse în momentul evaluării calitative. Coordonarea și motivarea optimă a obiectului evaluat, situat la nivelul personalului didactic, reprezintă două *acțiuni manageriale* complementare, integrate la nivelul oricărei activități educaționale realizate, în mod obiectiv, în acord cu funcția generală de evaluare metodică a procesului de învățământ, în contextul deschis propriu oricărei instituții școlare.

În această ordine de idei, anume acțiunea de motivare implică *orientarea metodică* a activității evaluate,

realizată prin valorificarea capacității managerului școlar de a pune în aplicare o anumită concepție aptă să determine participarea activă, responsabilă și creatoare a subiecților la îndeplinirea sarcinilor propuse în urma acțiunii de evaluare metodică a rezultatelor obținute [4].

În plan managerial, găsirea soluțiilor la întrebarea respectivă asigură saltul de la activitatea de conducere prin supraveghere, care desemnează managementul la niveluri inferioare, la activitatea de conducere de tip leadership, superioară prin viziunea globală promovată, care traduce, în plan instituțional, organizațional, funcția fundamentală a educației: formarea-dezvoltarea permanentă a personalității umane în vederea integrării optime în societate [9, pp. 521-523].

În condiții de conducere de tip leadership, *liderul educației* (responsabilul comisiilor/catedrelor metodice, profesorul-cercetător, profesorul de diferite specialități) acționează nu numai ca un *manager* capabil de a atinge anumite obiective prin intermediul altor oameni, ci și ca un creator de concepție cu o viziune globală. În această perspectivă, liderul „îi lasă adesea pe alții să facă *management* în numele lui”, prin raportare permanentă la valorile fundamentale pe care le reprezintă activitatea metodică [Apud 12, p. 11].

Funcția managerială de evaluare și de coordonare metodică a activităților pedagogice, organizate și planificate în instituția preuniversitară, solicită, în mod special, calitatea de *lider* a cadrului didactic în rolul lui de manager, asigură saltul valoric de la administrația educațională (centrată doar asupra unor obiective concrete, imediate) la managementul educațional, care trebuie să aibă în vedere mai ales scopul general și obiectivele specifice, definite ca repere fundamentale, susține V. Andrișci [1, p. 13]. Acțiunile manageriale, în felul acesta, au trăsături specifice, care le fac unice în încercarea de a surprinde complexitatea managementului metodic la ora actuală, recurgând la totalizări și utilizând diverse modele analitice.

Instrumentele de evaluare necesare la nivel de *leadership* sunt elaborate în raport de dimensiunea teleologică, axiologică și praxiologică a funcției manageriale de îndrumare metodologică. Sunt construite pe baza a două tipuri de investigație: a) *longitudinală* – fișa de observație a unei activități metodice; b) *transversală* – fișa de analiză-sinteză a activității observate [5, pp. 31-48].

Analizând managementul metodic, promovat la nivelul *funcției de reglare-autoreglare* a activităților pedagogice proiectate de instituția școlară, M. Bocoș afirmă că acesta implică un set de scopuri strategice, inovatoare, care pot fi îndeplinite doar în condiții de cercetare și de perfecționare pedagogică, având în vedere formarea capacității profesorilor de: a) *învăța/autoînvăța eficient*, în context formal și nonformal, dar și informal, în perspectiva educației permanente (învățării pe tot parcursul vieții); a) *învăța cum trebuie să*

începi, cu responsabilitate morală, prin conștientizarea faptului că în orice context social și psihologic cunoașterea înseamnă putere. La nivel general de leadership educațional, managementul metodic concepe educația ca scop social: a) *global* (adaptarea în orice context); b) *deschis* (integrarea în condiții de schimbare); c) *eficient* (formarea superioară ca investiție pe termen scurt, dar mai ales mediu și lung) [2, pp. 228-229].

La nivel special, de *leadership în instruire*, managementul metodic concepe persoana instruită pe baza îmbinării a două principii care vizează formarea psihosocială generală și cea profesională. Orientarea unilaterală doar spre formarea profesională, cu neglijarea sau eludarea valorilor generale (binele moral, adevărul științific, frumosul artistic, sănătatea psihică și fizică) produce „barbari școlii”, eficienți economic, dar fără responsabilitate etică, intrapersonală și interpersonală [10, pp. 235-242].

Observând ansamblul manifestărilor funcțiilor manageriale în relația lor cu sfera metodică a activității și sintetizând un șir de viziuni și idei ale cercetătorilor în domeniu, am definit managementul metodic modern (MMM) drept *o activitate de conducere metodică (acțională) a procesului de dezvoltare a cadrelor didactice din instituția de învățământ preuniversitar, în vederea obținerii unor rezultate ce produc efecte performante, cu valori referențiale ancorate într-un prezent al cunoașterii*.

Această viziune permite determinarea corectă a conceptului operațional ce definește managementul metodic, care are în vedere *acțiunile profesorului* ce urmăresc studiul atent și responsabil al procesului necesar în vederea perfecționării permanente. El se raportează, în mod special, la *funcția managerială de reglare-autoreglare* a educației, realizată prin acțiunile de *cercetare și de perfecționare pedagogică* a procesului de învățământ. Se raportează și la funcția managerială de evaluare și coordonare calitativă a activităților de educație și instruire organizate și planificate în școală, funcție care are, în mod implicit, un caracter metodic.

În această perspectivă, după cum afirmă și J.M. Choffray, managerul școlar care organizează, planifică, implementează, evaluează și coordonează activitățile metodice, cu funcție de reglare-autoreglare a procesului didactic în instituția de învățământ preuniversitar, trebuie să aibă *o bază de date stabilă, fiabilă, robustă, în condiții de sistem inteligent de management* [6, p. 124]. Aceste date includ *cunoștințele fundamentale* (pedagogice, metodice, de specialitate, de management educațional) ordonate, la nivel de *informații esențiale* integrate în „rețele” sau „relee” ale cunoașterii viabile în cadrul activității metodice (susținută prin cercetare și perfecționare didactică), care modifică ceva sau pe cineva – fie devenind baza unei acțiuni, fie ajutând un individ sau o instituție să poată acționa altfel, într-un

mod mai eficient [10, p. 241]. În felul acesta, MMM își asumă roluri multiple, generate de *obiectivul strategic* amintit, care anticipează dezvoltarea școlii secolului al XXI-lea, bazată pe crearea unei comunități capabile să învețe în mod constant, aptă să-i învețe pe alții, dar și să învețe de la alții. Ele contribuie la anticiparea unor modele apropiate de *organizația viitorului*, centrată prioritar asupra unor *funcții* și structuri sociale solide și flexibile, care vizează reconstrucția școlii la nivel de: (a) *organizație circulară*, bazată pe metoda managementului sau pe managementul metodic, orientat spre misiunea școlii, realizată trainic și deschis, prin valorile pedagogice generale re poziționate *inovator* și prin resursele umane autoperfectibile, în condiții de individualizare și diversificare; b) *organizație reconfigurată*, prin utilizarea adecvată a capacităților de formare a unor structuri interdepartamentale, în acord cu funcțiile manageriale generale, dinamizate prin funcția de reglare-autoreglare; rețele interne extensive, pe verticala, dar și pe orizontală și transversala organizației [11, pp. 136, 137].

Calificativ, s-a determinat că funcțiile manageriale în relație cu sfera metodică a activității sunt implicate în definirea conceptului pedagogic operațional de *activitate metodică* planificată și implementată în învățământul preuniversitar: o finalitate formativă specială ce asigură reglarea procesului de învățământ, prin demersuri de cercetare operațională și de perfecționare pedagogică (teoretică, metodologică și practică) realizate de managerii școlari (lideri ai comisiilor/catedrelor metodice, profesori-consilieri, profesori-cercetători, profesori de specialitate), prin conținuturi cu caracter metodic organizate formal (școlar, interșcolar) și nonformal (extrașcolar).

În condiții de inovare strategică a gestionării activității metodice, s-a evidențiat importanța operațiilor manageriale care vizează dezvoltarea și motivarea personalului în cadrul unui proces complex bazat pe documentare și reflecție pedagogică – resursă a puterii pedagogice reale a managerului școlar, în toate ipostazele acestuia. Documentarea și reflecția contribuie la exercitarea optimă a funcției și a acțiunii de cercetare pedagogică și de perfecționare pedagogică.

Spre exemplificarea acestor afirmații, propunem o secvență din activitatea de formare a cadrelor didactice în calitatea lor de manageri metodici la tematica complexă *Aspecte metodologice cu privire la proiectarea activităților în instituția de învățământ*. Scopul acesteia a fost formarea competenței de proiectare a activităților metodice ale instituției de învățământ preuniversitar. Obiectivele proiectate au fost următoarele: identificarea problemelor și a dificultăților în elaborarea documentelor metodice în baza pozițiilor individuale; dezvoltarea managerială profesională prin stimularea receptivității la noutățile apărute în domeniul metodologic și interesul pentru formarea continuă; aplicarea în cunoștință de cau-

ză a conceptelor pedagogice fundamentale în proiectarea metodică a activităților instituției.

Conținutul activității s-a constituit din: indiciu metodic – *Caracteristici și funcții ale proiectării activităților în instituția preuniversitară*; prezentare analitică – *Proiectarea metodică a activităților în instituția de învățământ preuniversitar: concept, niveluri și dimensiuni*; prezentare Power Point – *Aspecte teoretice și metodologice cu privire la elaborarea proiectării activităților instituției*; extindere – *Elaborarea multidimensională a unor planuri de activitate metodică a instituției de învățământ preuniversitar*.

Activitățile s-au realizat etapizat prin diverse ateliere de lucru, în baza unor componente ale planului de activități. În contextul demersului practic, subiecții au fost antrenați în proiectarea componentelor activității metodice în baza diverselor strategii de proiectare managerială. Pentru a percepe mai clar care sunt ele, a fost necesar de a înțelege ce înseamnă, în general, o strategie și care sunt tipurile acesteia. Astfel, subiecții au fost informați despre aspectele prezentate de H. Mintzberg [Apud 8, p. 89], care consideră că „strategia nu poate fi redusă la o simplă definire, de aceea propune prezentarea conceptului în cinci moduri, într-o manieră complexă”: strategia ca plan, prin care se desemnează un curs prestabilit de acțiune, o linie directoare sau un set de linii directoare pentru a soluționa o situație; strategia ca tactică, manevră aplicată în scopul dezvoltării intențiilor neconforme, nesănătoase; strategia ca model, stabilește o suită de acțiuni în plan comportamental, deoarece rezultă din acțiunile persoanelor, și nu din intențiile lor; strategia ca poziție, care specifică modalitățile de identificare a locului pe care îl ocupă organizația în mediul său, cel mai adesea în comunitate; strategia ca perspectivă, care implică nu doar poziționarea în comunitate, dar și o modalitate proprie de a percepe mediul extern.

Această abordare stabilește că, în funcție de scopul sau vectorul propus, strategia își poate schimba forma. Ne-am propus să transpunem tipurile de strategii menționate și să stabilim anumite orientări pentru planificarea activității directorului adjunct în contextul celei metodice. Deoarece munca acestuia este complexă și cere o planificare calitativă, au fost analizate și discutate următoarele orientări strategice: după formă, planificarea a fost avizată (de directorul instituției de învățământ); după sferă, planificarea a fost parțială (deoarece cuprinde o anumită direcție, cea metodică); după scopurile urmărite, planificarea a cuprins trei orientări: de redresare; de consolidare; de dezvoltare (activități inovatoare). După natura orientărilor, planificarea a fost: axată pe specializare (activități de dezvoltare a competențelor profesionale); axată pe diversificare (utilizarea diferitelor metode de prezentare a activităților); axată pe calitate (asigurarea calității în procesul de planificare metodică).

Am mers pe ideea operațională în formarea viitorilor manageri metodici din învățământ cu această structură tocmai pentru a releva, în ultimă instanță, compatibilitatea și complementaritatea funcțională a componentelor.

Cele expuse ne-au condus spre formularea următoarelor **concluzii**:

1. Relația care se stabilește între funcția managerială și sfera metodică a activității este o *relație asociată*, care presupune conlucrarea acestora la nivel conceptual în vederea obținerii unor rezultate plauzibile la nivel praxiologic.
2. Rolul managementului metodic modern, ca fenomen pedagogic, este de a asigura existența metodei ca metodică și, prin urmare, în acest domeniu, de a înlocui hazardul prin organizare și gestionare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andrițchi V. Organizarea procesului educațional. Ghid metodologic pentru formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Chișinău: Știința, 2007. 52 p.
2. Bocoș M. Didactica disciplinelor pedagogice: un cadru constructivist. Ediția a III-a. Pitești: Paralela 45, 2008. 428 p.
3. Bocoș M., Juncan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului. Pitești: Paralela 45, 2017. 240 p.
4. Bush T. Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Iași: Polirom, 2015. 248 p.
5. Cerghit I. et al. Prelegeri pedagogice. Iași: Polirom, 2001. 232 p.
6. Choffray J.-M. Sisteme inteligente de management. Diagnostic, analiză și asistență a deciziei. București: Editura Știință & Tehnică, 1997. 176 p.
7. Coombs P. The World Educational Crisis: a Systems Analysis. New York: Oxford University Press, 1968. 241 p.
8. Cristea G. Psihologia educației. București: Corresi, 2003. 180 p.
9. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. I. București: Didactica Publishing House, 2015. 831 p.
10. Druker P.-F. Realitățile lumii de mâine. București: Teora, 1999. 272 p.
11. Hesselbein F., Goldsmith M. (coord.) The Leader of the Future. San Francisco: Jossey-Bass, 1996. 321 p.
12. Oprescu N. Pedagogie. Bazele teoretice. București: Editura Fundației *România de Mâine*, 1999. 236 p.
13. Vlăsceanu L. Educație și putere. Vol. 2. Iași: Polirom 2020. 263 p.